

НЕФРОННЫЕ СТРУКТУРЫ У КРЫС, ПОЛУЧАЮЩИХ ПАКЛИТАКСЕЛ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Бахронов Ж.Ж

Бухарского Государственного Медицинского института имени Абу Али ибн Сино,
Узбекистан, г. Бухара, ул. Пр. Навои 1.

e-mail: bahronovjurat7@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803854>

Аннотация. Химиотерапевтические препараты паклитаксела являются ингибиторами митоза, блокируют деление клеток, нарушают функцию микротрубочек и некоторых ферментных белков, а также изменяют метаболизм аминокислот и некоторых других веществ, например нуклеиновых кислот, синтез липидов, влияют на клеточное дыхание.

Ключевые слова: рак, канцероген, ПАУ, химиотерапия, саркомы, аппликация.

Актуальность. Актуальность. Паклитаксел, препарат, используемый при химиотерапии рака, является ингибитором митоза, и эта группа химиотерапевтических препаратов имеет растительное происхождение [3]. Они блокируют деление клеток, нарушают функцию микротрубочек и некоторых ферментных белков. Они изменяют метаболизм аминокислот и некоторых других веществ, например нуклеиновых кислот, синтез жиров, влияют на клеточное дыхание [2,5].

Этот препарат широко применяется для химиотерапии с 90-х годов прошлого века. Паклитаксел был впервые выделен из тиса тихоокеанского (*Taxus baccata*) в 1960-х годах. Сегодня ингибиторы митоза широко используются для лечения рака молочной железы [1,4].

Объект исследования использовали 52 белых беспородных крыс-самок в возрасте 6 мес в нормальных условиях вивария.

Материал и методы. Эксперименты проведены в условиях вивария на 52 белых беспородных крысах-самках. В нем участвовали 6-месячные крысы. В экспериментах соблюдались этические правила использования животных и требования Хельсинкского конгресса. Перед началом экспериментов всех половозрелых крыс помещали на карантин на одну неделю, а после исключения соматических или инфекционных заболеваний переводили в режим вивария с теми же условиями, что и обычно. В ходе эксперимента контролировали поведение и физиологическое состояние животных стандартной и опытной групп. Крысы были разделены на 2 группы (n = 52): контрольная группа 1 (n = 40); Раковым крысам 2-й группы (n = 12) вводили паклитаксел внутривенно в дозе 0,2 мг/кг и 0,7 мл дистиллированной воды внутрижелудочно через желудочный металлический зонд в течение 21 дня.

Результаты исследования. Мы наблюдали различные патоморфологические изменения у 6-месячных крыс, когда их лечили химиотерапией на основе паклитаксела на модели рака молочной железы.

Визуальная оценка не выявила различий между почками 6-месячной группы крыс с раком молочной железы после химиотерапии препаратом паклитаксел и крысами 1-й группы эксперимента, но органомерические показатели почек оставались достоверно ниже значений контрольной группы в любое время.

Таким образом, при воздействии на организм крыс с раком молочной железы наблюдалось, по сравнению с животными контрольной группы опыта, уменьшение как линейного размера почек, так и количественного размера. При этом установлено, что снижение относительной массы почек сохраняется.

Гистоморфометрическое исследование почечных телец интракортикальных нефронов показало, что у 6-месячных крыс с раком молочной железы опытной группы после химиотерапии общая площадь почечных телец колеблется от 2684,97 мкм² до 2768,67 мкм²,

при этом в среднем $2738,27 \pm 46,65$ мкм² опытной группы. По сравнению с 1 группой на 7,02% меньше, чем 1-й группы, площадь сосудистой клубочки колеблется от 2400,76 мкм² до 2454,34 мкм², в среднем $2427,08 \pm 34,53$ мкм², что составляет 5,68 % меньше, чем 1-й группы, а площадь просвета капсулы колеблется от 402,81 мм² до 422,83 мм², в среднем $413,26 \pm 32,09$ мм², что на 12,73% меньше, чем 1-й группы опыта.

Выводы. При микроскопическом исследовании почек крыс из 2-й группы 6-месячного возраста выявлены признаки патологического налития кровью капилляров сосудистого клубочка. При этом размеры почечных телец этой группы были уменьшены по сравнению с 1-й группой экспериментальных животных за счет уменьшения просвета капсулы и сосудистого клубочка, что свидетельствует о снижении ее фильтрационных процессов.

Химиотерапия препаратом паклитаксел вызвала наиболее выраженные изменения в структуре почек. При микроскопическом исследовании почек крыс после химиотерапии был выявлен ряд особенностей в строении нефронов.

При этом почечные тельца нефронов сохранили свою структуру, но среди сохранившихся почечных телец часто выявляют поврежденные почечные тельца. В некоторых клетках почки обнаруживаются поврежденные сосудистые клубочки, что указывает на наличие эритроцитов в фильтрате, то есть в пространстве капсулы нефрона. Кортикальные нефроны в почках 6-месячных крыс с раком молочной железы, получавших химиотерапию в экспериментальной группе, показали, что большая часть почечных телец была меньше за счет уменьшения просвета капсулы по сравнению с контрольной группой экспериментальных животных.

Также под влиянием химиотерапии наблюдались изменения в проксимальных и дистальных извитых канальцах нефронов.

При получении химиотерапии у 6-месячных крыс 2-й опытной группы по ряду показателей организма достоверные отличия от значений 1-й группы опыта сохранились.

References:

1. Андреева С. Д. Возрастные изменения ультраструктурной организации нефронов свиньи / С. Д. Андреева // International journal of experimental education.- 2014. - №1. - С. 58-60.
2. Бахронов, Ж. Ж. (2022). Саратов Касаллиги Кимётерапиясида Буйракларнинг Шикастланиши. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 1(7), 95-99.
3. Бахронов.Ж.Ж. Буйрак тузилишининг морфофункционал хусусиятлари ва турли хил ташқи омиллар таъсирида ўзгариши// Доктор ахборотномаси. –Самарқанд, - 2020, № 3.1 - (96), 120-122 б. (14.01.00; № 35)
4. Jur'at J. Bakhronov, Shukhrat J. Teshaeв, Musharraf S. Shodieva. Morphometric characteristics of parts of rat kidney nephron in normal and under the influence of an antiseptician - facility 2 roadstimulator on the background of chronic radiating disease. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 2021, - Vol 13, Issue 1, - P. 683-686 (Scopus)
5. Vasopressin regulation of sodium transport in the distal nephron and collecting duct / M. L. A. Kortenoeven, N. B. Pedersen, L. L. Rosenbaek, and R. A. Fenton // *Am. J. Physiol. Renal Physiol.* - 2015. - Vol. 309. - P. F280 - F299.